

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

A Limitação da IA na Produção de Letras de RAP: Reflexões sobre Criatividade e Autenticidade

Júlio César de Sousa (UFSJ)
Dr. Flávio Luiz Schiavoni (UFSJ)

RESUMO

Este estudo investiga a capacidade de redes neurais *LSTM* na criação de letras de *RAP*, com foco na geração de composições que abordam críticas sociais, políticas e culturais. A pesquisa busca entender como montar um vocabulário, compor rimas e superar desafios na produção de letras coesas, semelhantes às do gênero. Para isso, foi utilizado um *notebook Colab* para documentar o processo e avaliar a diversidade e a eficácia das letras geradas. Este experimento mostrou que a IA conseguiu compor letras coesas com críticas pontuais, embora a originalidade e profundidade da mensagem ainda apresentam limitações. A inteligência artificial pode gerar composições estruturadas, mas não consegue capturar a experiência vivida e a sensibilidade emocional que caracteriza a arte humana, especialmente no *RAP*, um gênero ligado à resistência e identidade social. O estudo reflete sobre as limitações da IA na criação artística e seu papel como ferramenta complementar no processo criativo.

Palavras-chave: *LSTM*; *RAP*; Redes Neurais; *Underground*.

ABSTRACT

This study investigates the ability of LSTM neural networks to create RAP lyrics, focusing on generating compositions that address social, political, and cultural critiques. The research aims to understand how to build a vocabulary, compose rhymes, and overcome challenges in producing cohesive lyrics that resemble the genre. For this, a Colab notebook was used to document the process and evaluate the diversity and effectiveness of the generated lyrics. This experiment showed that the AI was able to compose cohesive lyrics with pointed critiques, although the originality and depth of the message still present limitations. Artificial intelligence can generate structured compositions but cannot capture the lived experience and emotional sensitivity that characterize human art, especially in RAP - a genre closely tied to resistance and social identity. The study reflects on the limitations of AI in artistic creation and its role as a complementary tool in the creative process.

Keywords: LSTM; RAP; Neural Networks; Underground.

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias de inteligência artificial (IA) tem revolucionado vários setores da sociedade, incluindo a arte e ferramentas baseadas em modelos de linguagem, como redes

neurais recorrentes (*RNN*¹) e suas variantes como a *LSTM* (*Long Short-Term Memory*²), têm sido utilizadas para automatizar processos criativos, como a composição de letras musicais. Em paralelo, observa-se o crescimento da discussão sobre a capacidade dessas tecnologias de reproduzir não apenas estruturas textuais, mas também estilos artísticos, emoções e contextos sociais complexos, por exemplo, o ChatGPT (OPENAI, 2025) que viralizou no ano de 2025 uma tendência que tomou o mundo, Studio Ghibli (STUDIO GHIBLI, 2025) no ChatGPT. Isso levantou inúmeras discussões sobre a IA na produção artística.

No entanto, quando o assunto é música oriunda de movimentos de resistência - como o *RAP* (*Rhythm and Poetry*³), o *TRAP*, Funk e outras vertentes do universo *underground*⁴ - a discussão adquire contornos mais sensíveis. Tais gêneros não são apenas produtos estéticos, mas manifestações culturais profundamente ligadas a vivências periféricas, desigualdades sociais e linguagens marginais. Neste contexto, surge uma indagação inevitável: pode uma máquina, treinada em dados, replicar a alma de uma letra nascida da dor⁵, da luta e da rua?

Este artigo propõe uma análise crítica da utilização de redes neurais *LSTM* para geração de letras de *RAP*, explorando as limitações estruturais, culturais e linguísticas dessas ferramentas. A partir da observação dos resultados de experimentos e de fundamentos teóricos, argumenta-se que a ausência de vivência, repertório simbólico e domínio de dialetos periféricos por parte das máquinas compromete a coesão, autenticidade e densidade das composições geradas e nos permitem pensar sobre os conjuntos de dados que estão sendo utilizados para treinar estas tecnologias.

Mais do que uma crítica à tecnologia em si, este trabalho busca fomentar uma reflexão sobre os limites da IA na criação cultural, especialmente quando aplicada a contextos de alta complexidade subjetiva e simbólica, em especial, contextos que são marginais à nossa sociedade e por isso não representados em conjuntos de dados oficiais da cultura. Dirigido a acadêmicos,

¹ *Recurrent Neural Network*, em português, Redes Neurais Recorrentes.

² Em português, memória de curto-longo prazo. É considerada uma melhoria na arquitetura de redes neurais recorrentes (*RNNs*). É bastante utilizada para análise textual.

³ Em português, Ritmo e Poesia.

⁴ Neste estudo, entende-se como quem está à margem dos padrões estéticos impostos pela indústria comercial. Apesar de que, nos dias de hoje, os gêneros *underground* estão no centro dos holofotes e da grande mídia.

⁵ Fruto de preconceito, descaso e opressão do Estado. Exclusão social.

produtores, artistas e entusiastas, este estudo convida o leitor a pensar o papel da inteligência artificial não como substituta da criatividade humana, mas como ferramenta que, **a)** quando mal calibrada, pode esvaziar a essência de manifestações culturais autênticas, trazendo mais danos à sociedade, do que benefícios?, **b)** se bem calibrada pode trazer benefícios?, e **c)** quem define se esta ferramenta é ou não bem calibrada?

O RAP COMO NARRATIVA PERIFÉRICA

Muito além de uma simples combinação entre ritmo e poesia, o *RAP* carrega em si uma carga histórica, social e política que o posiciona como uma das mais potentes formas de expressão das periferias urbanas. É considerado como a vertente poética/falada do movimento *Hip Hop*, nascido em contextos de marginalização e repressão, o *RAP* emergiu⁶ como ferramenta de denúncia, de conscientização e, sobretudo, de representação de vozes que historicamente foram silenciadas.

Enquanto gêneros musicais associados ao *mainstream*⁷ muitas vezes priorizam a estética, a harmonia e o entretenimento, o *RAP* privilegia a mensagem, a denúncia e o relato. É uma forma de narrar o cotidiano sem filtros, evidenciando temas como racismo, violência policial, desigualdade social, tráfico, abandono do Estado, e os dilemas da juventude periférica. Nomes como Racionais *MC 's*, Fação Central, Sabotage, 509-E, Realidade Cruel, RZO entre tantos outros, se consolidaram como cronistas da realidade brasileira, convertendo dor em arte, opressão em discurso, e vivência em poesia. Mas o que torna uma letra de *RAP* autêntica? não é apenas a escolha das palavras ou a construção das rimas - é o **peso simbólico** que essas palavras carregam. Dentro desta escolha de palavras, a gíria tem um significado específico dentro da quebrada, é a metáfora que só é compreendida por quem viveu o contexto, é a sutileza da denúncia velada por trás de versos aparentemente simples. “Gíria não, dialeto!”, diria Mano

⁶ Inicialmente o *RAP* era utilizado pelos *MC 's* para agitar os bailes e costumava ser uma forma de interação, fazendo a conexão entre o *DJ* e o público. Porém, na década de 1980, o *RAP* teve o surgimento de um novo subgênero, o *Gangsta RAP*, com a *NWA* em *Compton, USA*. Evidenciando o preconceito do Estado - e da polícia - contra o povo negro nos subúrbios.

⁷ Como *mainstream* temos os padrões estéticos - musicais - aceitos pela indústria cultural e pela sociedade capitalista em geral..

Brown em “Negro Drama” (RACIONAIS MC 'S, 2002a). Nesse sentido, o *RAP* se aproxima mais da literatura oral do que de fórmulas pré-estabelecidas: cada linha é uma linha de vida⁸.

Essa complexidade subjetiva, linguística e emocional torna o *RAP* um desafio particular para qualquer tentativa de replicação automatizada, principalmente se levarmos em consideração o descaso com o *underground* e a cultura periférica na cultura digital escrita. A documentação destes temas, em português principalmente, é mínima. Não se trata apenas de prever palavras ou reconhecer padrões sintáticos, trata-se de **reconhecer códigos culturais não documentados**, dialetos locais, traumas coletivos e esperanças soterradas em versos de protesto. Neste cenário, a tentativa de gerar letras de *RAP* por meio de redes neurais confronta um obstáculo essencial: a ausência de vivência documentada devido à marginalização de parte de nossa cultura popular. Enquanto o ser humano carrega sua história em cada palavra, a máquina opera apenas com estatística, padrões e previsões feitas a partir de bases de dados documentadas. O que pode parecer uma rima bem-sucedida para um modelo matemático, pode soar vazio, genérico ou mesmo ofensivo dentro do contexto em que o *RAP* é produzido e consumido.

Uma primeira possibilidade para perceber a enorme distância entre o que está documentado e o que ainda não está documentado está na tentativa de definir o que é correto dentro da gramática da língua portuguesa e o que está em outro idioma, ainda não documentado. Isso é perceptível quando assumimos, por exemplo, que existe o idioma **Pretuguês**, proposto por Lélia Gonzalez (GONZALES, 1984), ou o **Pajubá**, proposto por Jovanna Cardoso (SILVA, 2021), idioma das ruas usado por pessoas transsexuais como língua de resistência e enfrentamento à opressão social da repressão estatal mas também como elemento constitutivo da identidade.

Portanto, antes de analisar os modelos de geração de texto, é necessário compreender que o *RAP*, enquanto manifestação cultural, **não é só letra**. É território, é sangue, é sobrevivência. E isso, por si só, já é um desafio que a IA ainda não foi capaz de enfrentar.

IA EM BUSCA DE *FLOW*: REDES NEURAI E A TENTATIVA DE COMPOR

⁸ Existe um grande dizer popular que, para cada situação que aconteça na sua vida, existirá uma frase do Racionais que a descreve.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Nos últimos anos, as redes neurais artificiais têm se consolidado como uma das principais ferramentas da inteligência artificial voltadas à criação textual e artística em geral. Entre essas, as redes neurais recorrentes (*RNNs*) - e em especial suas variações mais robustas, como as *Long Short-Term Memory (LSTM)* - ganharam destaque por sua capacidade de lidar com sequências de dados, como texto e música, respeitando a ordem temporal das informações.

Em termos técnicos, uma rede *LSTM* é projetada para “lembrar” padrões em longas cadeias de palavras, tentando capturar contextos e dependências que se estendem por diversas linhas, sua arquitetura pode ser vista na Figura 1, abaixo. Na teoria, isso faz dela uma candidata ideal para tarefas como composição musical automatizada. Ao ser alimentada com uma base de dados de letras já existentes, um grande dicionário de símbolos e contextos, a rede aprende a prever quais palavras podem vir em seguida, gerando novos versos que, ao menos em estrutura, se assemelham aos originais.

Figura 1 - Arquitetura *LSTM*. Disponível em: Capítulo 51 - Arquitetura de Redes Neurais Long Short Term Memory (*LSTM*) - Deep Learning Book.

Acesso em: 15 Abr. 2025.

Para este experimento, o modelo desenvolvido é um **modelo de linguagem neural simples**, com *embedding*⁹ + *LSTM* + *softmax*¹⁰, capaz de prever a próxima palavra em uma

⁹ Em modelos de processamento de linguagem natural (PLN), essa camada ajuda a capturar a relação entre palavras em um formato denso e eficiente.

¹⁰ É uma função de ativação usada em problemas de classificação para transformar a saída da rede neural em probabilidades - para predição de palavras.

sequência de texto. É muito útil para **geração automática de letras** com coerência linguística básica. O *notebook* do *Google colab* está disponível em (SOUSA, 2025a) e pode ser executado¹¹. A base de dados foi alimentada com toda a discografia do Racionais *MC's* disponível em (LETRAS.MUS.BR, 2025) e está disponível em (SOUSA, 2025b). A motivação vem da pesquisa que foi desenvolvida durante a minha graduação e segue evoluindo durante o meu mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), no qual sou orientado pelo Dr. Flávio Luiz Schiavoni - coautor deste artigo -, na possibilidade de viabilizar um ecossistema para ensino e aprendizagem de música, voltado aos gêneros *underground* e com - bastante - ênfase no *RAP*¹². Inicialmente os resultados são satisfatórios, pois a simples possibilidade de gerar letras de *RAP* a partir de um *prompt*¹³ já é bem interessante, por si só. Mas entende-se que há a necessidade de aprendizado em certos pontos, como a distribuição de entradas de teste e de treinamento, tokenização das palavras e inserção de análise de sentimento para auxiliar na temática e impacto das composições.

Contudo, quando o objeto de estudo são letras de *RAP*, a tarefa ultrapassa a complexidade técnica e entra no campo do sensível, do subjetivo e do simbólico, como a música “O Trem” do grupo RZO “Quem nunca andou de trem não vai saber o que é pressão” (RZO, 2003). A máquina pode até aprender a rimar, mas raramente consegue entender **por que** aquelas palavras estão rimando, ou **o que** elas realmente significam em seu contexto de origem. Por exemplo a música “Eu sou 157” do Racionais *MC's* (RACIONAIS, 2002b), que traz uma analogia fazendo a conexão entre a vida do crime e a possibilidade de prisão e/ou morte eminente, a partir de um personagem que é familiar a, basicamente, todos os moradores de periferia. Este personagem tem dinheiro, respeito, destaque e sucesso na quebrada, até que em um assalto as coisas dão errado e ele vai a óbito. A tentativa de automatizar esse tipo de composição nos leva a uma pergunta incômoda: é possível ensinar uma máquina a sentir

¹¹ Ainda é um protótipo, existem diversas tarefas a serem cumpridas para que os resultados sejam mais complexos e refinados.

¹² Neste ano de 2025 completo 11 anos de trajetória no *RAP*, essa carga prática auxilia na transcrição e desenvolvimento de uma pesquisa completamente voltada ao *underground* e o ensino de música, utilizando a computação como ferramenta de apoio.

¹³ É considerado como a instrução ou pergunta que você fornece a um modelo de IA para obter uma resposta específica.

marginalização?

O RUÍDO DO ALGORITMO: ONDE A IA ERRA COM O *UNDERGROUND*

Quando algoritmos tentam compor letras de *RAP* baseando-se em redes neurais, como as *LSTM*, um fenômeno comum é o surgimento de textos que, embora tecnicamente corretos em estrutura, carecem de alma, de contexto e de intenção. Isso ocorre porque, para além da métrica e das rimas, o *RAP* é um campo semântico carregado de múltiplas camadas simbólicas - e esse tipo de densidade ainda está além da capacidade interpretativa da inteligência artificial.

Um dos pontos mais críticos é o vocabulário. Mesmo com uma base de dados consistente, se ela não incluir dialetos periféricos, gírias regionais, e expressões típicas do cotidiano das comunidades marginalizadas, o modelo acaba utilizando palavras neutras ou descontextualizadas. O resultado são versos que soam artificiais, quando não totalmente sem sentido para quem vive o universo *underground*. O uso das gírias exigem conhecimento de uso prático, não só definição de dicionário informal. Além disso, a **semântica da rua** é não linear, simbólica e, muitas vezes, ambígua¹⁴. Um verso pode estar falando de sobrevivência, mas mascarado numa metáfora sobre futebol, religião ou crime. Esse jogo de linguagem, muitas vezes enraizado em memórias coletivas e códigos internos de grupos sociais, simplesmente não é captado por modelos estatísticos. Assim, a IA falha não por não saber rimar, mas por não entender o peso - ou o fundamento teórico - do que está rimando.

Outro erro frequente é a falta de coesão narrativa. Letras de *RAP* tradicionalmente constroem histórias - com conflitos, viradas e desfechos - que possuem uma mensagem central buscando conscientizar e afastar os ouvintes dos caminhos de contravenção e criminalidade, por exemplo, a música “Eu sou 157” (RACIONAIS MC ‘s, 2002b) ou “Cocaína” do Sabotage (SABOTAGE, 2000), onde há a mensagem de alerta dos malefícios do pó e visa afastar os ouvintes deste. Quando uma rede neural gera versos isolados, ela frequentemente se perde na

¹⁴ A mesma gíria pode servir para cenários extremamente opostos. Trazendo em um contexto bem simples e superficial, por exemplo, “pega esse bagulho aí pra mim”. “Bagulho” pode ser utilizado para fazer referência a algum objeto. Mas também pode ser utilizado para apelidar a Cannabis. O “trem” pro mineiro, que pode ser **literalmente** qualquer coisa.

continuidade temática mesmo tendo memória a longo prazo. Um trecho pode começar relatando uma situação de tensão com a polícia e, na sequência, saltar abruptamente para um romance ou uma gíria desconexa, quebrando a lógica e o impacto emocional que o *RAP* costuma carregar.

Essa desconexão é o que chamamos aqui de “ruído do algoritmo” - a diferença entre o que a máquina tenta replicar e o que o *RAP* representa de fato. É um ruído cultural, simbólico, emocional. Um silêncio nas entrelinhas, onde deveria haver dor, força, ironia ou redenção. No fim, essa distância revela uma verdade incômoda: a IA pode até aprender as palavras do *RAP*, mas ainda não sabe o que é viver o que elas significam¹⁵.

AUTORIA NO ALGORITMO: QUEM ESCREVE O QUE É GERADO?

À medida que modelos de inteligência artificial se tornam mais sofisticados e capazes de gerar textos com estrutura semelhante aos compostos por seres humanos, surge um dilema jurídico, ético e filosófico: quem é o autor de uma obra criada com auxílio de IA? Essa pergunta, embora pareça técnica à primeira vista, se torna especialmente sensível quando o assunto é arte - e, mais ainda, quando falamos de arte periférica, marcada por vivências únicas e histórias não replicáveis.

Do ponto de vista legal, a legislação brasileira (Lei 9.610/98) (Presidência da República (Brasil), 2003) reconhece como autor a **pessoa física criadora da obra intelectual**. Isso, à primeira vista, exclui a possibilidade de uma IA ser considerada autora - afinal, ela não é uma pessoa, não tem subjetividade, nem intencionalidade. Contudo, a polêmica começa quando nos perguntamos: e quem operou o sistema? Quem alimentou a base de dados? Quem escolheu os prompts, afinou o modelo, filtrou os resultados? Esse agente humano é o verdadeiro autor, um coautor, ou apenas um facilitador?

No campo da música, onde a autoria é tanto uma questão de técnica quanto de sentimento, a discussão se intensifica. No *RAP*, a autoria carrega não apenas uma identidade artística, mas também uma marca política e social. Não é apenas quem escreveu a letra, mas

¹⁵ Até o momento em que o *underground* for documentado, assim como todas as obras de Shakespeare, Bach, Beethoven, etc.

quem viveu a letra. Quando uma IA escreve um verso como Favela em guerra, sem chance no sistema, ela pode estar apenas replicando padrões estatísticos com base nos dados que recebeu. Já quando um artista periférico escreve o mesmo verso, há camadas de experiência real, códigos internos, e, muitas vezes, risco de vida. A autoria aqui, transcende o texto. Ela está no corpo, na rua, na história de quem escreve. Tal discussão nos leva para um lugar que tem atraído olhares nos diálogos sociais e sobre diversidade, o **lugar de fala**. A opinião de quem é externo ao problema pode ser considerada desde que seja entendida como a opinião de alguém fora do problema, como alguém que possui outro lugar de fala. Assim, é aceitável que alguém que não mora na favela fale sobre a favela, no entanto, pode não ser aceitável que esta narrativa seja equivocada como se a pessoa tivesse realmente esta experiência.

Essa discussão é ainda mais urgente diante do risco de se usar essas ferramentas para fins comerciais, sem o devido reconhecimento da cultura e dos corpos que originaram os insumos. A IA pode imitar o *RAP*, mas **não pode reivindicar a luta por trás dele**. Ao gerar letras de *RAP* sem autoria definida, há o risco de apagar a complexidade da obra original e diluir sua potência simbólica. No fim das contas, a pergunta não é apenas quem escreveu, mas **quem tem o direito¹⁶ de dizer que escreveu?** E quando o assunto é *RAP* - uma arte que nasce de uma luta por voz - não dá pra fingir que a autoria é só uma questão de quem apertou o botão. Vidas foram levadas, sonhos deixados pelo caminho.

CAMINHOS POSSÍVEIS: IA COMO FERRAMENTA, NÃO SUBSTITUIÇÃO

No caso do *RAP*, a IA pode ser utilizada para tarefas auxiliares que potencializam a criação, **sem tentar ocupar o lugar do criador**. Modelos de linguagem, por exemplo, podem sugerir rimas alternativas, organizar estruturas métricas, ou mesmo apontar padrões recorrentes em letras de referência - não necessariamente escrevendo a letra inteira. Outro caminho possível é o uso da IA para **educação musical**, principalmente em contextos onde o acesso a ferramentas de produção ainda é limitado. Para além disso, a IA pode funcionar como um **instrumento de**

¹⁶ Podendo pensar até mesmo no direito legal, jurídico.

arquivamento, preservação e estudo do *RAP* nacional. Ferramentas de análise textual podem identificar temas, expressões e referências recorrentes, gerando mapas conceituais da cultura *underground*. Isso não apenas valoriza essas produções como também oferece uma nova forma de documentação e reconhecimento acadêmico e histórico, algo que muitas vezes é inacessível aos movimentos marginalizados. Mas há um ponto fundamental: **a tecnologia deve estar a serviço da cultura, e não o contrário.** Se os modelos foram desenvolvidos apenas por e para quem está fora do movimento, sem entender suas nuances, contextos e códigos, a IA corre o risco de repetir a lógica excludente que já permeia tantos setores da sociedade. Não basta criar uma rede neural que gere *RAP*, é preciso garantir que essa rede não desrespeite, distorça ou apague as vozes que constroem esse gênero todos os dias nas esquinas, nos becos, nas lajes e nos fones de ouvido.

Ao longo deste artigo, vimos que, embora modelos como as redes *LSTM* consigam replicar estruturas textuais, rimar palavras e até construir frases sintaticamente corretas, eles esbarram em um limite crucial: a **falta de vivência**. A IA não sente a opressão, não escapa da viatura, não sobe o morro, não perde um irmão pro sistema. Ela não tem medo, não tem fé, não tem lembrança. E é disso que o *RAP* é feito. As composições geradas por algoritmos podem até soar como *RAP*, na forma. Mas - ainda - carecem de conteúdo simbólico, de intenção narrativa, de verdade nas entrelinhas. Sem isso, o que sobra é apenas um simulacro, uma casca oca de um gênero cuja potência está justamente no que não se vê, mas se sente. Entendemos que isso é um ponto relevante, mas também entendemos que o chamado mercado fonográfico não está preocupado com isso. Se uma plataforma de *streaming* como o *Spotify* decidir usar algoritmos para criar novas músicas baseadas em sua base de dados, quem irá questionar? Já é possível montar sua *playlist* a partir de IA, conforme visto em (SPOTIFY, 2025), com suas músicas favoritas de IA.

Isso não significa, no entanto, que a IA deva ser descartada. Pelo contrário: quando colocada como **ferramenta de apoio**, e não como substituição, ela pode contribuir com artistas independentes, ajudar na disseminação de conhecimento, facilitar processos criativos e até

preservar a memória do movimento. Mas esse uso precisa vir junto de ética¹⁷. A tecnologia, por mais avançada que seja, ainda precisa aprender algo que não se ensina com dados nem com algoritmos: **respeito à cultura, à dor e à história de quem transforma sobrevivência em arte**. E talvez, no fundo, seja esse o recado que a máquina ainda não consegue codificar.

REFERÊNCIAS

- GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. *Revista ciências sociais hoje*, v. 2, n. 1, p. 223-244, 1984. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- LETRAS.MUS.BR. Racionais MC 's. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/racionais-mcs/>. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- OPENAI. ChatGPT. Disponível em: [<https://chatgpt.com/>]. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- Presidência da República (Brasil). Lei nº 10.695, de 1º de julho de 2003. 2003. Altera e acresce parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Acesso em: 08 Abr. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.695.htm. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- RACIONAIS MC 'S. Negro Drama. In: Nada como um dia após o outro dia. São Paulo: Cosa Nostra, 2002a. Faixa 5. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=mrAT_xG-opk]. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- RACIONAIS MC 'S. Eu sou 157. In: Nada como um dia após o outro dia. São Paulo: Cosa Nostra, 2002b. Faixa 9. Disponível em: [<https://www.youtube.com/watch?v=fgysUhl98As>]. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- RZO. O Trem. In: Todos são Manos. São Paulo: Cosa Nostra, 1999. Faixa 16. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=8_4KxYOvIWw]. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- SABOTAGE. Cocaína. In: RAP é Compromisso. São Paulo: Cosa Nostra, 2000. Faixa 5. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dj50oCgB_hE. Acesso em: [15 Abr. 2025].
- SILVA, Jovanna Baby Cardoso da. Bajubá Odara: resumo histórico do nascimento do movimento de travestis no Brasil. Piauí: Picos, 2021. Acesso em: [15 Abr. 2025].

¹⁷ Uma ética que reconheça que nem tudo pode - ou deve - ser automatizado.

SOUSA, Júlio César de. Geração de Letras de RAP com uma Rede Neural. Google Colab, 2025a. Disponível em:

<https://colab.research.google.com/drive/1KFqiO6epJCf1vGnoHReekgpFnX_iqUg#scrollTo=k0-LsWi1ceG>. Acesso em: [15 Abr. 2025].

SOUSA, Júlio César de. RacionaisLyrics.raw. GitHub – Repositório Computer-intelligence, 2025b. Disponível em:

<https://raw.githubusercontent.com/JotaChina/Computer-intelligence/update%231/TP2/RacionaisLyrics.raw>. Acesso em: [15 Abr. 2025].

SPOTIFY. AI Playlist. Disponível em: [<https://support.spotify.com/us/article/ai-playlist/>]. Acesso em: [15 Abr. 2025].

STUDIO GHIBLI. Disponível em: [<https://www.ghibli.jp/>]. Acesso em: [15 Abr. 2025].

Como citar este texto:

SOUSA, Júlio C.; SCHIAVONI, Flávio L. A Limitação da IA na Produção de Letras de RAP: Reflexões sobre Criatividade e Autenticidade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.